

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abdusalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirro Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloyevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotelling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

NEFT-GAZ KORXONALARI MOLIYAVIY-IQTISODIY FAOLIYATI NATIJALARI TAHLILI (“O‘ZBEKNEFTGAZ” AJ MISOLIDA)

ORCID: 0000-0002-7662-4210

Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich

PhD, Toshkent moliya instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Neft-gaz majmuasi – neft va gazni qazib olish, tashish va qayta ishlash hamda ularning mahsulotlarini taqsimlash bilan shug‘ullanuvchi sanoat tarmoqlari guruhini o‘z ichiga olib, iqtisodiyotni rivojlantirishda ham ichki, ham tashqi bozorda muhim o‘rin tutadi [1]. Ayni paytda neft-gaz sanoati milliy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga salmoqli hissa qo‘shmoqda. Zamonaviy O‘zbekiston iqtisodiyoti xom ashyoni rivojlantirish, kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash va xizmatlar sohasini kengaytirish modeliga e‘tibor qaratish bilan ajralib turishini hisobga olsak, uning barqarorligi mineral-xomashyo kompleksi, yoqilg‘i-energetika ta‘minoti, birinchi navbatda, neft-gaz sektorining holati va rivojlanishiga sezilarli darajada bog‘liq deb aytish mumkin bo‘ladi.

Neft-gaz majmuasi faoliyatidan olinadigan daromadlar mamlakat yalpi ichki mahsulotiga salmoqli hissa qo‘shib, budjetning salmoqli qismini tashkil etadi. Neft-gaz korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy faoliyati va ularning natijalari ko‘p jihatdan hozirgi global bozor sharoitlariga bog‘liq. Shu bilan birga, neft va tabiiy gaz narxini tartibga solish va yetarlicha ishonchli prognoz qilish juda qiyin. Neft narxining sezilarli o‘zgarishi nafaqat neft qazib oluvchi kompaniyalarning moliyaviy ko‘rsatkichlariga, balki butun respublika iqtisodiyotining holatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu o‘rinda, yoqilg‘i-energetika sohasi, xususan, neft-gaz sanoati moliyaviy-iqtisodiy faoliyati samaradorligini ta‘minlashda, geologiya-qidiruv ishlarini olib borish va ularga yo‘naltirilgan investitsiyalar muhimligini ta‘kidlash lozim[2].

Mazkur maqolada neft-gaz majmuasi sanoatining mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shgan hissasi, faoliyat yo‘nalishlar soha yetakchisi bo‘lgan “O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati misolida ko‘rib chiqiladi. Jamiyatning bozorda egallagan o‘rni hamda moliyaviy-iqtisodiy faoliyatda mavjud risklar SWOT-tahlili asosida ko‘rib chiqiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida va umaman mintaqada energetika ta‘minoti sohasida yuzaga kelgan nobarqaror vaziyat fonida neft va gaz bozoridagi mavjud vaziyat tahlili o‘tkazildi, korxonada faoliyat yo‘nalishlari hamda uning rivojlanish ko‘rsatkichlari baholandi. Ushbu tahlil taraqqiyot nuqtayi-nazaridan kompaniyalarning rivojlanishi va yaxshilanishini ko‘rish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv, ESG, SWOT-tahlil, likvidlik, investitsiyalar, sof foyda, harajatlar, reyting agentliklari, operatsion faoliyatdan olingan pul oqimi, uglevodorodlar zaxirasi.

Abstract: The oil and gas complex is a group of industries involved in the production, transportation and processing of oil and gas, as well as the marketing of their products, plays an important role in the development of the economy both in the domestic and foreign markets [1]. At the moment, the oil and gas industry is one of the main sectors of the national economy and makes a significant contribution to the socio-economic development of our country. Considering that the economy of modern Uzbekistan is characterized by an orientation towards the model of development of the raw materials sector, support of small businesses and expansion of the service sector, its sustainability significantly depends on the state and development of the mineral resource complex, fuel and energy complex. energy supply, primarily for the oil and gas sector.

Revenues from the oil and gas complex make a significant contribution to the country’s gross domestic product and constitute a significant part of the budget.

The financial and economic activities of oil and gas industry enterprises and their results largely depend on the current conditions of the world market. At the same time, prices for oil and natural gas are difficult to regulate and predict with sufficient reliability. A significant change in oil prices has a great impact not only on the financial performance of oil producing companies, but also on the state of the economy of the entire republic.

At this stage, it is necessary to emphasize the importance of geological exploration and investments directed towards them in ensuring the efficiency of the financial and economic activities of the fuel and energy complex, in particular the oil and gas industry [2].

In this article, the contribution of the oil and gas complex industry to the country's economy and areas of activity are discussed using the example of the joint-stock company Uzbekneftegaz, which is a leader in the industry. Based on a SWOT analysis, the company's position in the market and existing risks in financial and economic activities are considered. Against the background of the unstable situation in the field of energy supply in the Republic of Uzbekistan and the region as a whole, an analysis of the current situation in the oil and gas market, the directions of the company's activities and its development was carried out. indicators were assessed. This analysis allows you to see the development and improvement of companies from a development perspective.

Key words: environmental, social and corporate governance, ESG, SWOT analysis, liquidity, investments, net profit, expenses, rating agencies, cash flow from operating activities, hydrocarbon reserves.

Аннотация: Нефтегазовый комплекс - группа отраслей, занимающихся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, а также сбытом их продукции, играет важную роль в развитии экономики как на внутреннем, так и на внешнем рынке [1]. На данный момент нефтегазовая отрасль является одной из основных отраслей национальной экономики и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны.

Учитывая, что для экономики современного Узбекистана характерна ориентация на модель развития сырьевого сектора, поддержки малого бизнеса и расширения сферы услуг, ее устойчивость существенно зависит от состояния и развития минерально-сырьевого комплекса, топливно-энергетического комплекса. энергообеспечение, прежде всего, нефтегазового сектора.

Доходы от нефтегазового комплекса вносят значительный вклад в валовой внутренний продукт страны и составляют значительную часть бюджета. Финансово-экономическая деятельность предприятий нефтегазовой отрасли и ее результаты во многом зависят от текущей конъюнктуры мирового рынка. В то же время цены на нефть и природный газ сложно регулировать и прогнозировать с достаточной надежностью. Значительное изменение цен на нефть оказывает большое влияние не только на финансовые показатели нефтедобывающих компаний, но и на состояние экономики всей республики.

На этом этапе необходимо подчеркнуть важность проведения геологоразведочных работ и направляемых на них инвестиций в обеспечении эффективности финансово-хозяйственной деятельности топливно-энергетического комплекса, в частности нефтегазовой отрасли [2].

В данной статье вклад отрасли нефтегазового комплекса в экономику страны, направления деятельности рассмотрены на примере акционерного общества "Узбекнефтегаз", которое является лидером в отрасли. На основе SWOT-анализа рассмотрено положение общества на рынке и существующие риски в финансово-экономической деятельности.

На фоне нестабильной ситуации в сфере энергоснабжения в Республике Узбекистан и регионе в целом проведен анализ текущей ситуации на рынке нефти и газа, направлений деятельности компании и ее развития. были оценены показатели. Этот анализ позволяет увидеть развитие и совершенствование компаний с точки зрения развития.

Ключевые слова: экологическое, социальное и корпоративное управление, ESG, SWOT-анализ, ликвидность, инвестиции, чистая прибыль, расходы, рейтинговые агентства, денежный поток от операционной деятельности, запасы углеводородов.

КИРИШ

Ayni paytda, respublika hududida faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy va qo'shma korxonalarni hisobga olgan holda yiliga o'rtacha 47,0 mlrd kub metr tabiiy gaz hamda 3,0 mln tonnadan ortiq suyuq uglevodorodlar qazib chiqarilmoqda.

Neft-gaz majmuasi kompleksi tarkibiga kiruvchi korxonalar faoliyatining eng muhim vazifasi – bu uglevodorod xom ashyosini qazib olish xajmlarini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi "Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz tarmog'ini moliyaviy sog'lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4388-sonli qarori bilan belgilangan, ya'ni aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining energiya resurslariga bo'lgan extiyojini to'liq qondiradigan hamda Jamiyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydigan darajaga yetkazish [3].

Ushbu muhim vazifaning bajarilishi investitsiya kiritishning xorijiy amaliyotda keng tarqalgan shartlari va mexanizmlari asosida qazib olinishi qiyin bo'lgan konlarda uglevodorod xom ashyosini qazib olishga dunyoning yirik neft-gaz kompaniyalarini jalb qilish, mustaqil xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda neft-gaz tarmog'i korxonalarining operatsion samaradorligini oshirish va xarajatlarini maqbullashtirish, shuningdek, ularning qarz yuklamasini kamaytirish, ekspluatatsion konlarda zamonaviy texnologiyalar asosida uglevodorod xom ashyosi qazib olishning unumdorligini oshirish kabi tadbirlar hisobiga ta'minlanadi [4].

Shu bilan birga, kompleks tarkibidagi qazib olish va qayta ishlash korxonalari amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo'yicha xalqaro tender savdolarida ishtirok etish uchun xorijiy neftservis tashkilotlarini jalb qilish, xorijiy tajribani hisobga olgan holda, shu jumladan, "raqamli kon" konsepsiyasini amalga oshirish asosida ish faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish ishlarini jadallashtirish, xalqaro konsalting kompaniyalarini jalb qilgan holda neft-gaz tarmog'idagi investitsiya loyihalarini tanqidiy

o'rganish va mahalliy neft-gaz qazib oluvchi korxonalarining real moliyaviy imkoniyatlariga qarab maqbullash-tirish masalalariga ham jiddiy urg'u berishlari talab etiladi.

“O'zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyatining 2024-yildagi eng muhim vazifalaridan biri yangi konlarni izlash bo'yicha geologiya-qidiruv ishlari dasturini ishlab chiqish bo'lib, mazkur vazifa uglevodorod xom ashyosi zaxiralari va respublika bo'yicha tabiiy gaz qazib olish hajmini ko'paytirishga omil yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning axborot bazasini statistik ma'lumotlar, neft qazib oluvchi va qayta ishlovchi korxonalar faoliyati to'g'risidagi tahliliy ma'lumotlar tashkil etadi. Tadqiqotning uslubiy asosini axborotni tahlil qilishning statistik usullari tashkil etadi: qiyosiy tahlil, vaqt seriyalari tahlili, korrelyatsiya va regressiya tahlili.

Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyatining kompleks tahlili doimiy ravishda iqtisodchi olimlar tomonidan qizg'in tahlil va munozara obyekti bo'lib kelgan.

Xususan, mahalliy olimlardan Malikov T., Jalilov Sh., Nosirov E., Elmirezayev S., Bakiyeva I. tadqiqotlarida yoqilg'i-energetika majmuasi, xususan neft-gaz korxonalarida moliyaviy faoliyat barqarorligini ta'minlashga olib keluvchi omillar, ularda soliq munosabatlari, korporativ moliya, investitsiyalar oqimlari tahlili olib borilgan.

Larionova Ye.I., Popova A.A., Shpakovskaya Ye.P. tomonidan neft qazib oluvchi korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari tahlili yuritilgan bo'lsa, Gayfullina M.M., Makov V.M. tomonidan neft-gaz mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining rivojlanish tendensiyalari va unga sabab bo'lovchi vositalar baholangan. Jukov S.V., Zolina S.A. o'z asarlarida AQSHdagi moliyaviy bozorlar hamda nekonvension neft tahlilini olib borilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, ilmiy monografiyalari, o'quv qo'llanmalari va maqolalarini tahlil qilish, statistik tahlillari, jadvallarni analitik taqqoslash, guruhlash, miqdor va sifat ko'rsatkichlarni hisoblash, ularni bir-biri bilan solishtirish kabi uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda “O'zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyatining suyuq uglevodorodlar va tabiiy gazni qazib olish ishlari amalga oshirilayotgan konlar soni 127 tani tashkil etadi, shundan 85 ta konda ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda, 42 ta kon konservatsiya va razvedkada. O'zlashtirilayotgan konlar tarkibidagi eng ko'p miqdorda uglevodorod qazib olinadigan asosiy konlar uzoq davr mobaynida foydalanilib kelinmoqda, ularning ishlatilganlik darajasi yuqori, uglevodorod zaxiralari kamayib ketgan hamda quduqlardagi bosimi va qazib olish imkoniyatlari pasayib ketgan.

Jamiyatning so'nggi yillardagi resurs bazasining tahliliga ko'ra, asosiy konlar (Alan, Sho'rtan, Zevarda, Samantepa, O'rtabuloq, Janubiy Kemachi, Dengizko'l, Shimoliy Dengizko'l, Sharqiy va Shimoliy Berdaq, Doyaxotin) ekspluatatsiyasi oxirgi bosqichga yetib kelgan, zaxiralar qazib chiqarilishi murakkab bo'lgan konlardan olinadigan uglevodorodlar ulushi hamda kichik va unumdorligi past konlar soni ko'paymoqda.

Uglevodorod xom ashyosini qazib chiqarish va tabiiy gazni qayta ishlash borasida jamiyatning asosiy vazifalaridan biri – neft va gaz konlarini o'zlashtirish, tabiiy gaz, neft va gaz kondensatini qazib olish hamda ularni chuqur qayta ishlash jarayonini samarali tashkil etish.

Tezkor ma'lumotlarga ko'ra 2023-yil yakuni bilan 30 mlrd kub mga yaqin tabiiy gaz qazib olinishi kutilmoqda. Tabiiy gaz, gaz kondensati va neftni jamiyatning quyidagi boshqarmalari qazib chiqaradi:

- Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi;
- Shurtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi;
- Gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi;
- Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi;
- Vodiy neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi.

Muborak gazni qayta ishlash zavodida Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi, “LUKOYL Uzbekistan opereyting kompani” MCHJ, “Natural Gas Stream” MCHJ QK, “New Silk Road Oil and Gas” MCHJ QK, “Kukdumalok gaz” MCHJ QK, “Sanoat Energetika Guruh” MCHJ XKlardan olingan yuqori va kam oltingurtli gazlar qayta ishlanadi.

Qazib olingan tabiiy gaz tozalangandan va quritilgandan keyin “UzGasTrade” AJ, “Hududgazta'minot” AJ va “Uz-Kor Gas Chemical” MCHJ HKga sotiladi.

Tabiiy gaz va nobarqaror gaz kondensatini qayta ishlash jarayonida olinadigan suyultirilgan gaz birja savdolari orqali yoqilg'i quyish shoxobchalariga realizatsiya qilinadi, aholi va ijtimoiy obyektlarni ta'minlash

uchun "Hududgazta'minot" AJ korxonalariga yetkazib beriladi, Jamiyat tarkibidagi korxonalarining avtotransport vositalari ehtiyojlari uchun foydalaniladi va eksport qilinadi.

Neft va gaz kondensati "Buxoro neftni qayta ishlash zavodi" MCHJda qayta ishlash orqali neft mahsulotlarini ishlab chiqariladi va NQIZ tomonidan birja savdolari orqali sotildi. Gaz kondensatining bir qismi "Uz-Kor Gas Chemical" MCHJ HKGa sotilib, keyinchalik Ustyurt gaz-kimyoy majmuasida qayta ishlanadi.

Oltinugurt respublika korxonalariga birja savdolari orqali realizatsiya qilinadi hamda eksport qilinadi. Shu bilan birga, jamiyat tarkibidagi neft va gaz qazib olish boshqarmalari va gazni qayta ishlash zavodi tomonidan respublikada faoliyat yuritayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalariga tabiiy gaz va uglevodorodlarni tayyorlash, qayta ishlash, tabiiy gaz va gaz kondensatini tashish hamda suyultirilgan gaz, oltinugurtni saqlash xizmatlari ko'rsatiladi.

Bundan tashqari, 2022-yilning II choragida "Sho'rtan GKM tozalangan metan gazi negizida sintetik mahsulot ishlab chiqarish loyihasi to'liq yakunlanib GTL zavodi ishga tushirildi va 2022-yilning iyul oyidan mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Gazni chuqur qayta ishlashdan sintetik dizel yoqilg'isi, sintetik kerosin, sintetik nafta va sintetik suyultirilgan gaz ishlab chiqarish evaziga respublikada neftgaz mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish bilan birga, Jamiyatning eksport salohiyatini oshirishga xam zamin yaratildi.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarining asosiy ulushi ichki bozor talabini qondirish uchun yo'naltirilmoqda. Shu bilan birga, "O'zbekneftgaz" AJ korxonalariga tomonidan polietilen, suyultirilgan gaz, sintetik mahsulotlar va boshqa neft mahsulotlari eksport qilinadi.

2023-yil yakuni bo'yicha 106,8 ming tonna sintetik nafta, 70,6 ming tonna sintetik dizel yonilg'isi ("Uzbekistan GTL" MCHJ) va 15,1 ming tonna piroliz gazolini ("Buxoro NQIZ" MCHJ) eksport qilinishi kutilmoqda. Ushbu mahsulotlar asosan Turkiya, Rossiya, Tojikiston, BAA, Latviya, Xitoy, AQSH, Qozog'iston, Yevropa hamda Osiyoning bir qator davlatlariga eksport qilinib kelinmoqda.

Jamiyatning 2021–2023-yillardagi asosiy moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari tahliliga ko'ra 2023-yil yakunlariga ko'ra "O'zbekneftgaz" AJning sof foydasi 1 370,0 mlrd so'mni tashkil etishi kutilmoqda (1-jadval).

1-jadval: Jamiyatning 2021–2023-yillardagi asosiy moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlili

Ko'rsatkichlar (mlrd.so'm)	2021-yil	2022-yil	2023-yil kutilishi
Jami daromadlar	12 296	13 441	15 679
Jami operatsion xarajatlar	(10 229)	(10 775)	(14 273)
Operatsion faoliyatdan foyda (zarar)	2 067	2 666	1 406
Soliq to'lagunga qadar foyda (zarar)	1 712	2 806	1 512
Sof foyda (zarar)	1 321	2 486	1 370

Ta'kidlash joizki, sof tushumining qariyb 50 foizdan ziyodi tabiiy gazni sotishdan, 35,1 foizini neft mahsulotlarini sotishdan, 2,5 foizini suyultirilgan gazni sotishdan va 8,6 foizini oltinugurt va boshqa mahsulotlar (xizmatlar) sotishdan olingan daromadlar tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm: 2023-yilda mahsulot turlari bo'yicha sof tushumning tuzilmasi

Jamiyatning bozorda egallagan o'rnini hamda mavjud risklarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan SWOT-tahlilga ko'ra neft va gaz sanoati respublika iqtisodiyotining bazaviy tarmoqlaridan biri hisoblanadi, Jamiyat esa energiya resurslari bozorida yetakchi o'rinni egallaydi (2-jadval).

2-jadval: Jamiyatning bozorda egallagan o'rnini hamda mavjud risklarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan SWOT-tahlili

	Ijoiy ta'sirlar	Salbiy ta'sirlar
Ichki muhit	<p>Strengths (afzalliklar)</p> <p>Bozorda ustun mavqega ega;</p> <p>Bozorda kompaniya mahsulotlariga barqaror talab mavjud;</p> <p>Nisbatan katta hajmda isbotlangan tabiiy gaz zaxiralari mavjud;</p> <p>Diversifikatsiyalangan ishlab chiqarish;</p> <p>Mamlakatdagi eng yirik soliq to'lovchilardan biri;</p> <p>Mamlakatdagi eng yirik ish beruvchilardan biri;</p> <p>Shaffof boshqaruv tizimi;</p> <p>Ishlab chiqishning zamonaviy usullari qo'llanilishi.</p>	<p>Weakness (kamchiliklar)</p> <p>Yirik konlarning ishlatilganlik darajasi 80-90 foizni tashkil etadi;</p> <p>Zaxiralarning o'sish sur'atlari yetarli darajada yuqori emas;</p> <p>Neft va gaz konlari geografik jihatdan tarqoq joylashgan;</p> <p>Qayta ishlash quvvatlaridan to'liq foydalanilmaydi;</p> <p>Tabiiy gazni sotish narxining belgilanishi davlat nazoratida;</p> <p>Jamiyat aktivlari tarkibida debitor qarzdorliklar ulushining yuqori bo'lishi.</p>
Tashqi muhit	<p>Opportunities (imkoniyatlar)</p> <p>Aksiyalarni birlamchi ommaviy taklif qilish (IPO);</p> <p>Qulay makroiqtisodiy muhit;</p> <p>Faoliyatni chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish yo'naltirish;</p> <p>Jahon bozorlariga chiqish;</p> <p>Tabiiy gaz ishlab chiqaruvchilari va import qiluvchilarining ulgurji bozorini tashkil etish.</p>	<p>Threats (xatarlar)</p> <p>Geologiya-qidiruv tadbirlari natijalariga ko'ra zaxiralarni o'sish sur'atlari yetarli darajada bo'lmayligi;</p> <p>Muqobil energiya va yoqilg'i manbalarining rivojlanishi;</p> <p>Yuqori soliq yuki (35 foizgacha, dividendar bilan 42 foiz);</p> <p>Raqobat kuchayishi.</p>

Jamiyat faqatgina aksiyadorlarning iqtisodiy manfaatlari uchun xizmat qilib qolmasdan, davlat budjeti daromadlarini shakllantiruvchi eng yirik kompaniyalardan biri hisoblanadi. 2023-yil yakuni bo'yicha tizim korxonalari tomonidan davlat budjetiga to'langan soliqlar hajmi 7,5 trln so'mni tashkil etadi.

Jamiyat mamlakatning eng yirik ish beruvchilaridan biri bo'lib, xodimlarining soni 13 989 kishini tashkil etadi.

Jamiyat korporativ boshqaruvining zamonaviy usullari, raqamli transformatsiya hamda xalqaro konsalting kompaniyalari va moliya institutlarini ("Ernst & Young", "KRMG" va boshqalar) jalb qilgan holda xalqaro standartlarga o'tishga asoslangan rivojlanishning yangi taraqqiyot yo'lini belgilab oldi.

Bugungi kunda jaxondagi neft va gaz sanoati yetakchilari bilan faol hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston -da uglevodorodlarni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida Lukoyl, Gazprom, BP, SOKAR, Tatneft, Air Products va Koreya, Xitoy kabi mamlakatlar kompaniyalari ishtirok etmoqda.

MUNOZARA

Tahlil jarayonida jamiyatning ba'zi xatarlar ham aniqlandi. Jumladan, kompaniyaga qarashli yirik konlarning ishlatilganlik darajasi nisbatan yuqoriligi (80-90 foiz) uglevodorodlar qazib chiqarishning o'sish sur'atlari pasayishiga hamda xom ashyoning komponent tarkibi yomonlashishiga ta'sir etadi ^[5]. Bundan tashqari, jamiyat aktivlari tarkibida debitor qarzdorliklar ulushining yuqori bo'lishi va bu aylanma mablag'lar aylanishining hamda likvidlilik darajasining pasayishiga olib kelayotganligi ham katta xavf sifatida baholanishi zarur.

"O'zbekneftgaz" AJ tomonidan 2021-yilda dunyoning yetakchi agentliklari hisoblangan "S&P Global" va "Fitch Ratings" korporativ kredit reytingi olindi. 2022-2023-yillar davomida esa xalqaro reyting kompaniyalari tomonidan "O'zbekneftgaz" AJ korporativ kredit reytingi yangilandi.

Mazkur yo'nalishda "Rothschild & So." boshchiligida xalqaro konsalting va yuridik kompaniyalar guruhi jalb qilindi ("Ernst&Young", huquqiy masalalar bo'yicha "White&Case", strategik rivojlantirish masalasi bo'yicha

“Boston Consulting Group”, korporativ boshqaruv masalasi bo‘yicha hamda ESGni tatbiq qilish bo‘yicha “Price-waterhouseCoopers”). Konsultantlar jamiyatning IPOga tayyorligini kompleks diagnostika (due diligence) qildi va dunyodagi yetakchi fond birjalarining talablariga muvofiqlashtirish va xalqaro standartlarni joriy qilish bo‘yicha tavsiyalarni (red flag report) ishlab chiqdi.

Ma'lumki, IPOga chiqish aksiyadorlik kapitali likvidligini oshishiga ta'sir qilish bilan bir vaqtda joriy xarajatlarni qoplash, qarz yuklamasini kamaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yirik loyihalarni amalga oshirish va boshqa xarajatlarga yo'naltirilishi mumkin bo'lgan uzoq muddatli moliyaviy resurslarni tashqaridan jalb qilish imkoniyatini yaratadi ^[6].

Shundan kelib chiqqan holda hozirgi paytda maslahatchilar jamoasi tomonidan loyihani amalga oshirishning 3-bosqichi belgilangan “Yo'l xaritasi” tayyorlangan, ya'ni IPOga tayyorligini dastlabki baholash, qarz portfelini tahlil qilish va qayta yo'naltirish hamda uchinchi bosqichda IPOga tayyorgarlik ko'rish.

2023-yilning oktyabr oyi oxirida “S&P Global Ratings” o'z hisobotlarida “O'zbekneftgaz” AJning reytingini “VV-”dan “V+”ga tushirdi ^[7].

Kompaniyaning reytingi nisbatan past tavakkalchilik darajasida (VV- edi, endi esa u pastroq darajaga (V+) tushdi, bu yerda risklar yuqori, lekin moliyaviy majburiyatlarni bajarish, ya'ni kreditorlar oldidagi qarzni to'lash imkoniyati mavjud.

Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, “O'zbekiston JTL” zavodida loyihani amalga oshirish davomiylik nuqtasining siljishi (ya'ni uzoqroq ishga tushirilishi), yuqori foiz xarajatlari va mamlakatda gaz mavjudligi bilan bog'liq umumiy havotirlar tufayli kredit ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishi noaniq.

Reyting agentligi tahlilchilarning prognozlariga ko'ra, gaz xomashyosi mavjudligining biroz cheklanganligi sababli O'zbekiston JTLni loyihaviy quvvatga o'tkazilishi yana ikki-uch yil davom etishi mumkin.

Shu bilan birga, reyting agentligi tomonidan jamiyat kredit reytingini avvalgi darajaga ko'tarish shartlari sifatida jumladan, quyidagilar ko'rsatib o'tilgan:

- agar aylanma mablag'larning o'zgarishiga qadar operatsion faoliyatdan olingan pul oqimi ((funds from operations – FFO) / qarz) barqaror bo'lsa;
- operatsion faoliyatdan doimiy ijobiy erkin pul oqimi bilan;
- likvidlik ko'rsatkichlari yaxshilangan taqdirda;
- kapital xarajatlarga nisbatan qat'iy va bashorat qilinadigan moliyaviy siyosat, kutilgan sof daromadning 50 foizdan oshmaydigan dividend to'lovlari va qarz hisobidan moliyalashtirilgan yirik xaridlarning yo'qligi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2024-yil va undan keyingi davrda “O'zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati faoliyatini barqarorlashtirish, moliyaviy-xo'jalik samaradorligini ta'minlash maqsadida quyidagilarni ko'zda tutuvchi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- xarajatlarni maqbullashtirish, operatsion faoliyat samaradorligini oshirish dasturini amalga oshirish;
- boshqarma va zavodlarining energiya samaradorligi sohasidagi texnik siyosatni amalga oshirish;
- biznes risklarni boshqarish;
- tasarrufdagi konlardan uglevodorod xom ashyosini qazib chiqarish prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishga qaratilgan geologik-texnik tadbirlarni ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish;
- kompaniyaning tashkiliy, ishlab chiqarish va moliyaviy-iqtisodiy jarayonlarini boshqarishning zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish jarayonlarini davom ettirish;
- ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG – Environmental, Social, and Corporate Governance) standartlarini joriy etish;
- moliyaviy huquqbuzarliklarning oldini olish va bartaraf etish, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish, shuningdek, korrupsion risklarni minimallashtirish bo'yicha ishlarni amalga oshirish va boshqalar.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, neft-gaz majmuasi mamlakat iqtisodiyoti rivojiga katta hissa qo'shmoqda, shuning uchun uning rivojlanish tendensiyalarini muntazam tahlil qilib borish maqsadga muvofiqdir. Moliyaviy ko'rsatkichlarning iqtisodiy va statistik tahlili natijalariga ko'ra neft-gaz kompleksini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash, ijobiy va salbiy jarayonlarga baho berish, istiqboldagi istiqbollarni belgilash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ларионова Е.И., Попова А.А., Шпаковская Е.П. Анализ финансовых показателей нефтедобывающих компаний // Вопросы статистики. 2017. № 7. С. 17-27.
2. J.Umurzakov "Neftgaz korxonalarida geologiya-qidiruv ishlarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish" Scientific Journal of "International Finance & Accounting" Issue 2, April 2023. ISSN: 2181-1016/
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi "Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz tarmog'ini moliyaviy sog'lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4388-sonli qarori.
4. Гайфуллина М.М., Маков В.М. Оценка развития нефтеперерабатывающего сектора Российской Федерации // Нефтегазовое дело. 2016. Т. 14. № 4. С. 208.
5. Жуков С.В., Золина С.А. США: финансовые рынки и развитие сектора неконвенциональной нефти // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 11. С. 14-24.
6. Бакиева И.А., Умурзаков Ж.Ш. "Оценка финансово-экономической деятельности нефтегазовых компаний", Совместная международная научно-практическая конференция ТФИ и Уральского государственного экономического университета на тему: "Трансформация бизнес-процессов в условиях цифровизации экономики и обеспечения финансовой безопасности", сб.науч. ст. / редкол.: Н.С.Касимова (отв. ред.) [и др.]. – Ташкент: ТФИ, 2023. – 638 с.
7. <https://disclosure.spglobal.com/ratings/ru/regulatory/article> "Рейтинг АО "Узбекнефтегаз" понижен с "BB-" до "B+" из-за снижения показателей кредитоспособности и ограниченной ликвидности; прогноз – "Стабильный", 30 октября 2023 г.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

